

Justyna Łopacińska¹

**Glosa aprobująca do wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2015 r.,
V CSK 592/14 – uchwała negatywna
akcjonariuszy i jej zaskarżenie**

Streszczenie:

Będący przedmiotem niniejszej glosy wyrok wywołał ożywiony spór w doktrynie, gdyż zaaprobowano w nim kontrowersyjną konstrukcję tzw. uchwał negatywnych. Istnieją rozbieżne koncepcje tego, co następuje po sytuacji, w której projekt uchwały poddanej pod głosowanie akcjonariuszy spółki akcyjnej zostaje odrzucony większością głosów. Do czasu wydania tego orzeczenia problematyka ta nie była często poddawana pod rozwałę sądów. Wyrok wciąż wywołuje zainteresowanie doktryny oraz orzecznictwa.

Słowa kluczowe: uchwała negatywna, uchwała nieistniejąca, zaskarżenie uchwały, akcjonariusz, uchylenie uchwały, stwierdzenie nieważności

**Approving Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 3 June 2015,
V CSK 592/14 – Negative Resolution of Shareholders and Its Appeal**

The judgement, which is the subject of this gloss, caused a lively dispute in the doctrine, because the Supreme Court approved the controversial construction of the so-called negative resolutions. There are divergent concepts of what follows a situation in which a draft resolution put to the vote of the shareholders of a joint-stock company is rejected by a majority of votes. Some representatives of the doctrine believe that a negative resolution is then created, with the opposite content than the one put to the vote, and others quite the opposite consider that since the project was rejected, this legal act does not even constitute

¹ Autorka jest studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, seminarzystką w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentką administracji na tymże uniwersytecie, justyna.lopacinska@student.uj.edu.pl, ORCID 0000-0001-7544-8211.

any substrate of the resolution. Until this judgement was issued, this issue was not often brought to the consideration of the courts, despite its importance and extensive discussion of the matter related to the repeal of resolutions *in genere*. Despite a few overly superficial and unsatisfactorily justified issues, this judgment deserves a broader analysis due to the courageous raising of the controversial subject.

Key words: negative resolution, appeal against the resolution, shareholder, repeal of the resolution, annulment of the resolution

Teza wyroku:

Brak ustawowej definicji pojęcia „uchwała” lub „uchwała negatywna” nie wyklucza jednak konstrukcji prawnej uchwały negatywnej, a zwłaszcza takiego wniosku nie można wywieść z art. 422 § 1, art. 425 lub art. 414 Kodeksu spółek handlowych. Nie przemawiają przeciwko takiej konstrukcji także zasady protokołowania uchwał (art. 421 § 2 k.s.h.), skoro są protokołowane również głosy „przeciw”, stanowiące w istocie głosy za uchwałą negatywną, co przemawiałoby za koniecznością uwzględnienia jej w protokole. Wszystkie wymienione głosy mają taki sam charakter prawny i nie ma podstaw do ich różnicowania, zwłaszcza że dotyczą ich te same zasady powoływania się na wady oświadczenia woli. Ustawodawca przewidział zapadanie uchwał bezwzględną większością głosów, a więc, co do zasady, nie sposób wyłączyć podjęcia uchwały głosami negatywnymi.

Teza 1:

Właściwym byłoby, gdyby ustawodawca *de lege ferenda* zapewnił wprost możliwość dochodzenia roszczeń powstałych na skutek powzięcia uchwał negatywnych. Uszczegółowienie przepisów z art. 422 k.s.h i art. 425 k.s.h. rozwiązałoby wątpliwości związane z rolą sądu – to nie sąd powinien szukać rozwiązań problemów prawnych wynikających z występowania luk prawnych, a jedynie wspomagać poprzez nadawanie sensu określeniom zawartym w przepisach.

Teza 2:

Zarówno uchwały o treści pozytywnej, jak i negatywnej mogą naruszać prawa majątkowe lub osobiste podmiotów uprawnionych, dlatego też możliwość skorzystania z ochrony prawnej powinna przysługiwać im niezależnie od treści uchwały. Możliwość zaskarżenia uchwały negatywnej służyłaby realizacji zasady równouprawnienia akcjonariuszy wyrażonej w art. 20 k.s.h., według której każdy akcjonariusz powinien mieć sposobność korzystania z jednakowych środków prawnych w celu ochrony swoich interesów.

1. Wstęp

Wyrok, który stanowi przedmiot niniejszej glosy, wywołał ożywiony spór w doktrynie, ponieważ Sąd Najwyższy zaaprobował w nim kontrowersyjną konstrukcję tzw. uchwał negatywnych. W sporze tym R. Uliasz wyraził pogląd, że niedopuszczalne jest wyodrębnianie osobnej kategorii uchwał nieistniejących². W jego opinii posługiwanie się tą konstrukcją spowodować może istotne trudności w odróżnieniu takiego aktu od uchwały wadliwej, ale jednak istniejącej³. W opozycji do poglądu R. Uliasza, K. Oplustil zauważył, że powództwo z art. 189 k.p.c. służące ustaleniu nieistnienia uchwały to jeden z trzech środków zaskarżenia uchwał występujących aktualnie w praktyce⁴. W doktrynie pojawiło się także stanowisko A. Jarochoy, który przyjmuje, że powództwo z art. 189 k.p.c. może służyć do ustalenia nieistnienia uchwały i wyeliminowania jej z obrotu⁵. Nie opowiada się on jednak za słusznością tej konstrukcji w sposób jednoznaczny.

Istnieją rozbieżne koncepcje tego, co jest następstwem sytuacji, w której projekt uchwały poddanej pod głosowanie zgromadzenia spółki kapitałowej ulega odrzuceniu większością głosów. Niektórzy przedstawiciele doktryny uważają, że powstaje wtedy uchwała negatywna, o treści odwrotnej niż ta poddana pod głosowanie, a inni zupełnie przeciwnie uznają, że skoro projekt odrzucono, to nie powstaje żaden nawet substrat uchwały⁶. Do czasu wydania tego orzeczenia problematyka ta nie była często poddawana pod rozwagę sądów⁷ pomimo swojej istotności i szerokiego omawiania materii związanej z zaskarżaniem uchwał *in genere*. Mimo kilku zbyt powierzchownie i niezadowolająco uzasadnionych tez, wyrok ten zasługuje na szerszą analizę ze względu na poruszenie budzącego kontrowersje tematu. Wyrok wciąż wywołuje zainteresowanie doktryny⁸ oraz orzecznictwa. Sąd Najwyższy w uchwale z 20.1.2022 r., III CZP 17/22, ponownie podniósł problem zasadności istnienia konstrukcji uchwał negatywnych⁹, co przesądza o jego aktualności i istotności.

² R. Uliasz, *Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej*, Warszawa 2018, s. 269.

³ R. Uliasz, *Nieważność...*, s. 269.

⁴ K. Oplustil, *Instrumenty nadzoru korporacyjnego w spółce akcyjnej*, Warszawa 2010, s. 723.

⁵ A. Jarocho, *Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej*, Toruń 2010, s. 183.

⁶ Za pojęciem uchwały negatywnej opowiedział się m.in. A. Przewrocki (*Łączenie spółek kapitałowych*, Kraków 1996, s. 133), a przeciwko tej konstrukcji m.in. A.W. Wiśniewski (*Uchwała negatywna w spółce kapitałowej*, „Radca prawny” 1992, nr 3, s. 23).

⁷ Orzeczenia, w których podjęto temat uchwał negatywnych, to m.in. wyrok SN z 12.12.2008 r., II CSK 278/08, LEX nr 520012; wyrok SN z 23.2.2006 r., I CK 336/05, LEX nr 424423; wyrok SN z 26.6.2003 r., V CKN 419/01, LEX nr 355365.

⁸ Głosowane orzeczenie było cytowane w 16 wyrokach oraz w 67 publikacjach (stan na dzień 24.10.2022 r., sip.lex.pl).

⁹ P. Popardowski, *Koncepcja uchwały negatywnej organu właścicielskiego spółki kapitałowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego*, „Glosa” 2022, nr 3, s. 7–23.

2. Stan faktyczny sprawy i rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Przedmiotem sporu, który toczył się przed sądami I i II instancji, było powództwo akcjonariusza spółki akcyjnej o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zdecydował się on na jego wytoczenie, ponieważ organ spółki akcyjnej nie powołał do składu rady nadzorczej przedstawiciela pracowników, którego wyznaczyli oni na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników¹⁰. Powód głosował za przyjęciem uchwały i zgłosił sprzeciw wobec jej niepodjęcia. Sąd II instancji, który orzekał w sprawie, powołując się na wyrok Sądu Najwyższego o sygnaturze V CSK 311/12¹¹, stwierdził tak jak sąd I instancji, że uchwała, w której do organu spółki nie zostaje powołana określona w projekcie uchwały osoba, podlega zaskarżeniu na zasadach ogólnych. Powód żądał uchylenia uchwały na podstawie art. 422 § 1 Kodeksu spółek handlowych¹² i wykazał określone w tym przepisie przesłanki – sprzeczność uchwały z prawem i dobrymi obyczajami, a także godzenie w interesy spółki, co stanowiło przesłanki do zastosowania środka zaskarżenia. Sąd II instancji użył wprost określenia „uchwała negatywna” w odniesieniu do przedmiotowej sprawy i uznał powództwo za zasadne ze względu na sprzeczność uchwały z dobrymi obyczajami – w tym przypadku z zasadami uczciwego obrotu gospodarczego, ponieważ obowiązek podjęcia uchwały pozytywnej wynikał wprost z art. 14 ust. 2 u.k.n.u.p. Podkreślono, że walne zgromadzenie intencjonalnie podjęło decyzję w sprawie projektu uchwały niezgodnie z prawem. Uchwałę uchylono, jednak pozwana spółka akcyjna zaskarżyła wyrok.

Sąd Najwyższy w pełni poparł stanowisko sądu II instancji. W swoim rozstrzygnięciu wskazał, że przepisy nie eliminują konstrukcji uchwały negatywnej, ponieważ nie sprecyzowano w ustawie pojęcia „uchwała”. Uznał też, że skoro zgodnie z zasadami protokołowania uchwał utrwaleniu podlegają również głosy przeciwko projektowi uchwały, to wywieść z tego należy, że są to głosy opowiadające się za uchwałą o treści negatywnej, czyli przeciwnej do treści projektu. W rozstrzygnięciu pojawia się również krytyka zachowania polegającego na formułowaniu projektów uchwał w sposób powodujący nieistnienie uchwały w następstwie jej niepodjęcia w razie większości głosów „przeciw”. Sąd Najwyższy opiera tę krytykę na zasadzie nr 16 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW¹³, która stanowi, że co do zasady należałoby przeprowadzić drugie głosowanie nad uchwałą o przeciwnej treści niż w pierwotnym projekcie. W orzecz-

¹⁰ Ustawa z 8.4.1997 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. 2022, poz. 318, tekst jedn.), dalej: u.k.n.u.p.; w czasie wydania głosowanego orzeczenia pod nazwą Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.

¹¹ Wyrok SN z 28.5.2013 r., V CSK 311/12, LEX nr 1331380.

¹² Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020, poz. 1526, tekst jedn.), dalej: k.s.h.

¹³ *Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021*, zasada nr 16: „Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia”.

niu podjęto również rozważania nad kwestią konkurencyjności lub dopuszczalności zbiegu roszczeń z art. 422 § 1 k.s.h. i art. 425 k.s.h., stwierdzając ostatecznie, że mogą zaistnieć okoliczności, w których spełnione będą zarówno przesłanki stwierdzenia nieważności, jak i uchylenia uchwały. Sąd Najwyższy uznał, że prowadzi to do braku możliwości wyłączenia zbiegu norm, co w konsekwencji pozostawia wybór środka ochrony uprawnionemu. Najważniejszym jednak elementem uzasadnienia jest stwierdzenie, że zaskarżenie uchwały negatywnej organu spółki akcyjnej jest dozwolone, a jej uchylenie skutkować będzie koniecznością ponowienia głosowania nad projektem uchwały. Walne zgromadzenie na mocy art. 14 ust. 2 u.k.n.u.p. było związane, zdaniem Sądu Najwyższego, wyborem kandydatów do rady nadzorczej dokonany przez pracowników spółki.

3. Spór o rolę Sądu Najwyższego w kontekście uchwał negatywnych

Odnosząc się do argumentacji opisanej w powyższym punkcie, nie da się nie zauważyć, że Sąd Najwyższy orzekł w sprawie, czyniąc ze swojego orzeczenia użytek w zasadzie jednorazowy poprzez zastrzeżenie, że nie można wywieść z jego twierdzeń zasady. W uzasadnieniu podkreślono, że nie da się generalnie stwierdzić, że każda niepodjęta uchwała jest uchwałą negatywną, bo każdorazowo konieczna jest analiza okoliczności, treści projektu i rozważenie skutków prawnych. To sprawia, że wyrok ten jest niedoskonały, bo jego szczegółowe obostrzenia sytuacyjne powodują, że trudno go odnieść do innych spraw i sytuacji, a właśnie tego należałoby oczekiwać od rozstrzygnięć Sądu Najwyższego – pewnej uniwersalności i wyznaczenia jasnego kierunku, nie zaś jednorazowej próby usunięcia problemów wynikających z wadliwych przepisów. Wprawdzie w polskim systemie prawnym, odmiennie od systemu *common law*, orzecznictwo nie stanowi źródła prawa w rozumieniu art. 87 Konstytucji. Jednak, jak słusznie podnosi J. Frąckowiak¹⁴, Sąd Najwyższy ma decydujący wpływ na ostateczny kształt normy prawnej poprzez dokonywanie wykładni i nadawanie sensu określeniom zawartym w przepisach. W przypadku tego orzeczenia zastosowanie uniku budzi pewne wątpliwości co do argumentacji Sądu Najwyższego – jeżeli byłby przekonany o słuszności swojego twierdzenia w sensie generalnym, to nie byłoby konieczne takie ograniczanie zakresu jego zastosowania i czynienie z niego konstrukcji przydatnej do uzasadnienia jednego stanu faktycznego. To znacząca wada tego orzeczenia.

Istotne jest jednak to, że z przywołanego stanowiska odnośnie do roli Sądu Najwyższego w procesie interpretacji pojęć i przepisów można wysnuć wniosek, że sam fakt przychylenia się w orzeczeniu do możliwości zaistnienia w systemie prawnym uchwał negatywnych i nazwanie ich uchwałami wprost, stanowi właśnie interpretację pojęcia uchwały, tak potrzebną w praktyce. Nawet jeżeli każdorazowo konieczne byłoby

¹⁴ J. Frąckowiak, *Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego*, „Przegląd Prawa i Administracji” 2018, vol. CXII, s. 47.

analizowanie okoliczności sprawy, żeby dociec, czy ma się do czynienia z uchwałą negatywną, to sam fakt, że zaaprobowano taką konstrukcję, może być przydatny, nawet jeśli użyto jej jednorazowo. Niektórzy przedstawiciele doktryny podnoszą, skądinąd słusznie, że sąd nie jest od tego, aby w każdej sytuacji szukać rozwiązań służących naprawianiu wadliwych przepisów¹⁵. Jednak w moim rozumieniu tej sytuacji rola sądu sprowadza się tu jedynie do wspomaganie systemu prawnego poprzez przeprowadzenie określonej wykładni pojęć trudnych w interpretacji, a takim właśnie jest pojęcie uchwały. Przemawia za tym fakt, że orzeczenie uwzględniające powództwo przecież nie stanie się zastępczą formą uchwały organu spółki kapitałowej, która pozwoli na spełnienie obligatoryjnej przesłanki funkcjonowania spółki, czyli powołanie rady nadzorczej. Uwzględniający powództwo wyrok, niezależnie od trybu, będzie miał charakter kasatoryjny, a więc spowoduje uchylene lub stwierdzenie nieważności uchwały. Nie naprawi w ten sposób bezpośrednio problemu spółki, jakim jest brak możliwości rozpoczęcia należytego funkcjonowania. Da być może szansę na zastosowanie się walnego zgromadzenia do obowiązującego art. 14 ust. 2 u.k.n.u.p. w kolejnym głosowaniu.

Oczywiście stanem pożądanym byłoby, aby ustawodawca reagował na problemy, jakie napotykać praktycy w zetknięciu z przepisami, często niedoskonałymi i nieprzystającymi konstrukcyjnie do rzeczywistych wyzwań. Jednak reakcja taka jest trudna do wyegzekwowania, a ze względu na zróżnicowanie, skomplikowanie i praktycznie nieograniczoną liczbę możliwych sytuacji i relacji, jaką ma objąć prawo prywatne, którego podmiotem są spółki kapitałowe, korzystne pod kątem celowościowym byłoby potraktowanie orzeczeń SN uzupełniająco dla przepisów w rozumieniu przedstawionym powyżej.

4. Charakter prawny uchwały organu spółki kapitałowej

Polski ustawodawca zrezygnował zarówno z wprowadzenia legalnej definicji uchwały, jak i nie wskazał wyraźnie, jaki ma ona charakter prawny¹⁶. W związku z tym powstało kilka niejednorodnych koncepcji dotyczących charakteru prawnego uchwały organu spółki kapitałowej – takie, które traktują uchwałę jako czynność prawną, takie, które odrzucają możliwość zakwalifikowania uchwały jako posiadającej charakter czynności prawnej oraz pozostałe, które uznają uchwałę za czynność szczególną – prawną lub konwencjonalną, w zależności od okoliczności. Jednak w ostatnich latach dominujący stał się pogląd o niejednorodnym charakterze uchwał, dopuszczający możliwość uznania, że uchwała jest postacią czynności prawnej, jeśli wywołuje skutki

¹⁵ Tak m.in. K. Jasiński, J. Majcher, *O koncepcji uchwał negatywnych. Glosa do wyroku SN z dnia 3 czerwca 2015 r., V CSK 592/14*, „Radca Prawny ZN” 2016, nr 2, s. 155–171.

¹⁶ P. Ochmann, *Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych*, Warszawa 2018, s. 1.

prawne¹⁷. Za poglądem tym opowiedzieli się m.in. P. Antoszek¹⁸, E. Płonka¹⁹ oraz T. Szczurowski²⁰.

5. Zaskarżanie uchwał negatywnych

W doktrynie istnieje spór, czy uchwały negatywne mają w ogóle prawo bytu. Za ich istnieniem opowiada się m.in. E. Płonka²¹, podnosząc, że na skutek głosowania walnego zgromadzenia spółki kapitałowej zawsze będziemy mieć do czynienia z powstaniem uchwały pozytywnej lub negatywnej, a także, że każda z nich jest zaskarżalna²². Autorka stawia tezę, że do podjęcia przez organ uchwały negatywnej wystarczy albo równość głosów, albo nawet sytuacja, w której przewaga głosów pozytywnych nie pozwala na podjęcie uchwały pozytywnej ze względu na brak koniecznej większości kwalifikowanej. Argumentacja ta jest moim zdaniem zbyt daleko idąca, jednak zawiera słuszne elementy. Nie zgadzam się z teorią, według której do powstania uchwały negatywnej dochodzi w tak wielu konfiguracjach głosowań, które wymienia E. Płonka. W sytuacji, gdy potrzebna do powstania uchwały pozytywnej jest większość kwalifikowana i mimo przewagi głosów „za” uchwała taka nie powstaje, nie świadczy to moim zdaniem o automatycznym zaistnieniu uchwały negatywnej. Wszakże wolą większości nie było, aby powstała uchwała o treści przeciwnej do treści poddanego pod głosowanie projektu – większość zwykła zagłosowała za treścią pozytywną, ale do zaistnienia uchwały pozytywnej potrzebna była większość kwalifikowana. Próba doszukania się tutaj uchwały negatywnej zaburzałaby sens konstrukcji większości kwalifikowanej oraz głosów wstrzymujących się i czyniłaby je nieużytecznymi. Zawsze bowiem wystarczająca byłaby informacja, których głosów – „za” czy „przeciw” – było więcej, żeby mówić o uchwale pozytywnej lub negatywnej.

Najbardziej sens zaistnienia negatywnej treści uchwały oddaje sytuacja, w której w głosowaniu organu przeważają znacząco głosy przeciwko. Dla przykładu, w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium przeważająca liczba głosów przeciwko projektowi uchwały świadczy jasno o woli głosujących – nie chcą udzielenia absolutorium danej osobie. Wobec tej osoby wywołuje to określony skutek – nie uzyskuje ona absolutorium, a zatem czynność ta nie jest zupełnie obojętna, może stanowić naruszenie czyichś praw, czy też – tak jak ma to miejsce w przypadku, którego dotyczy głosowane orzeczenie – narusza przepis z art. 14 ust. 2 u.k.n.u.p. Oznacza to, że zgodnie z tym, co stwierdził Sąd Najwyższy w głosowanym orzeczeniu, mogą zdarzyć się przypadki,

¹⁷ Tak m.in. A. Hajos-Iwańska, *Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych*, Warszawa 2014, s. 47.

¹⁸ P. Antoszek, *Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych*, Warszawa 2009.

¹⁹ E. Płonka, *Uczestnictwo osób prawnych w walnym zgromadzeniu spółki kapitałowej*, „Państwo i Prawo” 1990, nr 1.

²⁰ T. Szczurowski, *Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego*, Warszawa 2012, s. 75–77.

²¹ E. Płonka, *Uczestnictwo...*, s. 92.

²² E. Płonka, *Uczestnictwo...*, s. 93.

w których skorzystanie z konstrukcji uchwały negatywnej w celu jej zaskarżenia będzie funkcjonalnie zasadne, ale rzeczywistość decydująca może być tylko każdorazowa indywidualna ocena.

Wspomniane przeze mnie powyżej naruszenie przez zgromadzenie akcjonariuszy przepisu z art. 14 ust. 2 u.k.n.u.p. nasuwa ważne pytanie o to, czy można nakazać akcjonariuszom głosować w określony sposób i czy przepis ten rzeczywiście tak szeroko zobowiązuje ich do określonego zachowania. Wątpliwości nie ma co do tego Sąd Najwyższy, który stwierdza, że wprawdzie przepisy k.s.h. nie nakładają na akcjonariuszy obowiązku podjęcia uchwały określonej treści, jednak przywołany przepis szczegółowy ma wartość nadrzędną i organ spółki ma obowiązek powołania do rady nadzorczej przedstawicieli wybranych przez pracowników spółki. Zgadzam się z tą tezą Sądu Najwyższego, ponieważ ma ona swoje podstawy we wcześniejszym orzeczeniu o sygnaturze V CSK 311/12, gdzie stwierdza się, że art. 14 ust. 2 u.k.n.u.p. jest sformułowany kategorycznie i oznacza to związanie i obowiązek powołania w skład rady nadzorczej osób wybranych przez pracowników spółki, niezależnie od ich oceny kandydatów. Wyjątek ten sprawia, że odmowa przyjęcia uchwały o określonej treści spowoduje powstanie zaskarżalnej uchwały negatywnej. Konstrukcja ta czyni ze zgromadzenia akcjonariuszy w tej sytuacji niejako „notariusza”, który ma za zadanie jedynie potwierdzić istniejący stan faktyczny bez nadmiernej ingerencji.

6. Podsumowanie

W niniejszej glosie skupiłam się na najbardziej kontrowersyjnej kwestii, jaką porusza glosowane orzeczenie. Pozostałe tematy, czyli zbieg roszczeń o unieważnienie i uchylenie uchwały oraz zdefiniowanie i określenie zakresu pojęcia dobrych obyczajów, nie powodują w dyskursie prawnym dużego dylematu, nie są co do zasady kwestiami aż tak silnie spornymi. Dlatego też uwagę przykuwa najbardziej zapalna problematyka uchwał negatywnych i choć uzasadnienie poparcia tej konstrukcji przez Sąd Najwyższy budzi niedosyt, to sam fakt jej zaakceptowania zasługuje na uwagę i aprobatę. Konstrukcja procedury zaskarzania uchwał organów spółek kapitałowych w wielu okolicznościach ukazuje swoją wadliwość. Potrzeba prawnego wyodrębnienia tego typu uchwał dostrzegalna jest w praktyce, ponieważ nie tylko uchwały pozytywne wywierają skutki prawne, nawet wobec osób trzecich, co widać w przypadku np. udzielania absolutorium. Głosowanie przeciw projektowi uchwały to nie jest przecież zupełnie pozaklasowy czyn, który nie pozostawia po sobie śladu, bo wyraża przecież czyjąś wolę. Dlatego też nadanie mu rangi czynności prawnej wyrażającej oświadczenie woli byłoby funkcjonalnie pożądane. Stany nadmiernej prawnej ingerencji państwa w swobodę gospodarczą nie są co do zasady mile widziane, jednak w tej sytuacji jurydyczna interwencja mogłaby wyklarować sposób działania, gdyż w aktualnym stanie prawnym zaskarzanie uchwał negatywnych jest mocno dyskusyjne, mimo głosów aprobaty takich jak glosowany wyrok Sądu Najwyższego. Być może istnieją jakieś instrumenty prawne, które pozwoliłyby zaskarżać tego typu czynności bez potrzeby dodatkowej regulacji.

Jednak każdorazowe odrębne poszukiwanie możliwości działania wprowadza zwiększoną niepewność procesową, naraża stronę na koszty i potęguje spory bardziej niż wprowadzenie dodatkowego przepisu. Wyodrębnienie pojęcia uchwały negatywnej mogłoby polegać na dodaniu do przepisu z art. 422 k.s.h. kolejnego paragrafu na wzór paragrafu drugiego. Zawiera on zamknięty katalog podmiotów, którym przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały. Kolejny paragraf mógłby stanowić katalog uszczegóławiający, o jakie uchwały chodzi ustawodawcy. Takie swego rodzaju wyjaśnienia pojęć potencjalnie spornych istnieją już w przepisach – być może sprawdziłyby się i w tym przypadku.

Bibliografia

Literatura

- Antoszek P., *Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych*, Warszawa 2009.
- *Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021*, <<https://www.gpw.pl/dobre-praktyki-2021>>, [dostęp 8.5.2023].
- Frąckowiak J., *Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego*, „Przegląd Prawa i Administracji” 2018, vol. CXII.
- Hajos-Iwańska A., *Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych*, Warszawa 2014.
- Jarocho A., *Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej*, Toruń 2010.
- Jasiński K., Majcher J., *O koncepcji uchwał negatywnych. Glosa do wyroku SN z dnia 3 czerwca 2015 r., V CSK 592/14*, „Radca Prawny ZN” 2016, nr 2.
- Ochmann P., *Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych*, Warszawa 2018.
- Oplustil K., *Instrumenty nadzoru korporacyjnego w spółce akcyjnej*, Warszawa 2010.
- Płonka E., *Uczestnictwo osób prawnych w walnym zgromadzeniu spółki kapitałowej*, „Państwo i Prawo” 1990, z. 1.
- Popardowski P., *Koncepcja uchwały negatywnej organu właścicielskiego spółki kapitałowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego*, „Glosa” 2022, nr 3.
- Przewrocki A., *Łączenie spółek kapitałowych*, Kraków 1996.
- Szczurowski T., *Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego*, Warszawa 2012.
- Uliasz R., *Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej*, Warszawa 2018.
- Wiśniewski A., *Uchwała negatywna w spółce kapitałowej*, „Radca prawny” 1992, nr 3.

Akty prawne

- Ustawa z 8.4.1997 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. 2022, poz. 318, tekst jedn.); w czasie wydania glosowanego orzeczenia pod nazwą Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.
- Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020, poz. 1526, tekst jedn.).

Orzecznictwo

- Wyrok SN z 26.6.2003 r., V CKN 419/01, LEX nr 355365.
- Wyrok SN z 23.2.2006 r., I CK 336/05, LEX nr 424423.
- Wyrok SN z 12.12.2008 r., II CSK 278/08, LEX nr 520012.
- Wyrok SN z 28.5.2013 r., V CSK 311/12, LEX nr 1331380.